

ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၏ကဗျာများမှ အသံတွဲစပ်ရေးဖွဲ့ပုံများ

ယင်းမာထွေး*

စာတမ်းအကျဉ်း

ဤစာတမ်းသည် ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၏ ကဗျာများတွင်တွေ့ရသော အသံတွဲစပ် ရေးဖွဲ့ပုံများကို ဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်၍ လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။ ထိုသို့လေ့လာတင်ပြရာတွင် အလျားလိုက် အတွဲအစပ်၊ ဒေါင်လိုက်အတွဲအစပ်၊ မြည်သံစွဲ၊ အာမေဇိုတ် စသဖြင့် အသံ၏ အမူအရာကိုလိုက်၍ စိစစ်လေ့လာသွားပါမည်။

သော့ချက်ဝေါဟာရများ - မဓုရတာဂုဏ်၊ သမတာဂုဏ်၊ သုခုမာလတာဂုဏ်၊ သီလေသဂုဏ်၊ သံလွင်၊ သံလတ်၊ သံလေး၊ ဗျည်းတူသရတူ၊ ဗျည်းတူသရကွဲ၊ ဗျည်းကွဲသရတူ၊ နဘေထပ်၊ ကာရန်၊ နရီစည်းဝါး၊ မြည်သံစွဲ၊ အာမေဇိုတ်၊ အပြိုင်အဖွဲ့။

နိဒါန်း

စာပေကိုရေးဖွဲ့ရာတွင် ဘာသာစကားကို အသုံးပြုရသည်။ ဘာသာစကားကို ထုတ်ဖော်ရာတွင် အသံနှင့် ထုတ်ဖော်ရသည်။ ထို့ကြောင့် အသံသည် စာပေဖန်တီးရေးဖွဲ့ရာတွင် အခြေခံကျသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် စာဆိုတို့သည် အသံ၏အစွမ်း အာနိသင်ကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုလျက် စာပေ၏အလှကွက်များကို ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အထူး သဖြင့် ကဗျာရေးဖွဲ့ရာတွင် အသံ၏ပြေပြစ်မှု၊ ချိုသာမှုတို့အတွက် အသံများကို ပုံစံအမျိုးမျိုး တွဲစပ်ကာ ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ဖန်တီးခြင်းဖြင့် အသံအဆင်အကွက်များ ပေါ်လွင်သည်နှင့်အမျှ ကဗျာ အနက်သည်လည်း ပို၍ပုံပေါ်လာကာ ခံစားမှုအရှိန် မြင့်တက်လာပြီး အသံနှင့်အနက်၏ ဆက်စပ်မှု သဘောကိုလည်း ရိပ်မိသိရှိနိုင်ပါသည်။ သံအရည်အသွေး ပေါ်မူတည်၍ ကဗျာအရည် အသွေး၊ ကဗျာအာနိသင်လည်း ထက်မြက်လာသည့်သဘောရှိပါသည်။ ကဗျာအာနိသင် ထက်မြက်လာသည်နှင့် အမျှ ကဗျာစာဆို၏ အသံအဖွဲ့အစပ်စွမ်းရည်ကို အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။

သုတေသနရည်ရွယ်ချက်နှင့် အသုံးပြုနည်း

ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၏ အသံတန်ဆာဆင်မှုစွမ်းရည်ကို လေ့လာဖော်ထုတ်လိုသော ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ ကဗျာတစ်ပုဒ်၏ အသံအတွဲအစပ်ကို ဖော်ဆောင်ရာ၌ အရေးကြီးသည့် အင်္ဂါရပ်များ ဖြစ်သော ဗျည်း၊ သရ၊ ကာရန်၊ နရီစည်းဝါး၊ မြည်သံစွဲ၊ အာမေဇိုတ် စသည်တို့ကို အတွေးခံစားမှု၊ အနက်အဓိပ္ပာယ်တို့နှင့် လိုက်ဖက်မှုရှိအောင် သူ့နေရာနှင့်သူ အသုံးတည့်အောင် တွဲစပ် သုံးနှုန်းထား သည်ကို လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။

* လက်ထောက်ကထိက၊ မြန်မာစာဌာန၊ ပဲခူးတက္ကသိုလ်။

အသံအတွဲအစပ်

စကားပြောရာတွင်ဖြစ်စေ၊ စာပေရေးဖွဲ့ရာတွင်ဖြစ်စေ စကားသံများကို အမျိုးမျိုးတွဲစပ်ပြီး ပြောဆို ရေးဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကဗျာဖန်တီးသူတို့သည် မိမိတို့၏ ကဗျာအသံအကုံးတွင် သုတိ သာယာမှုဖြစ်စေရန် အသံများကို အမျိုးမျိုးတွဲစပ်ကာ တန်ဆာဆင်၍ ဖန်တီးရေးဖွဲ့တတ်ကြသည်။ ထိုသို့ အသံများကို တွဲစပ်၍ ဖန်တီးရေးဖွဲ့သောကြောင့် အသံတစ်သံချင်းစီ၏ အရည်အသွေးများ ပေါင်းဖွဲ့မိပြီး ကဗျာ၏ မူလအနက်ရိုးကိုသာမက ထိုအနက်ရိုး၏နောက်မှ ဂယက်အနက်များကိုပါ ထင်လာစေပါသည်။ ထို့ပြင် အသံအရည်အသွေး ပြောင်မြောက်လေလေ ကဗျာ၏အာနိသင် ပို၍ ထက်မြက်လာလေလေဖြစ်ပြီး စာဖတ်သူကိုလည်း ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလာပါသည်။

အသံတွဲစပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မောင်ခင်မင်(ခနုဖြူ) က -

“စာပေတစ်ရပ်ကိုရေးဖွဲ့မည်ဆိုလျှင် ထိုအသံများကို အမျိုးမျိုးတွဲစပ်၍ ရေးဖွဲ့ရသည် မဟုတ်ပါလော့။ အသံများကို တွဲစပ်လိုက်သောအခါ အသံ တစ်သံချင်းစီ၏ အသံအရည်အသွေးသာမက အသံချင်း ပေါင်းဖွဲ့မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အရည်အသွေးများ ပေါ်လွင်လာ ရခြင်းဖြစ်သည်” (ခင်မင်၊ မောင်(ခနုဖြူ)၊ ၂၀၁၀၊ ၆၃။)

ဟူ၍ အသံတွဲစပ်မှုကြောင့် ကဗျာ၏အရည်အသွေးကို ပို၍ ထက်မြက်လာသည်ဟု ဖွင့်ဆိုထား ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကဗျာစာဆိုတို့သည် ၎င်းတို့ရေးဖွဲ့သော စာပေလက်ရာများတွင် အသံများကို အဆင်ပြေပြေ တွဲစပ်လျက် ကဗျာ၏အလှကွက်များကို ဖန်တီးရေးဖွဲ့ခဲ့ကြောင်းနှင့် အသံတွဲစပ်မှုကြောင့် ကဗျာ အာနိသင် ပိုမိုထက်မြက်လာပြီး မြန်မာကဗျာလေ့လာမှုအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဟု ထင်မြင် ယူဆမိပါသည်။

အလျားလိုက်(ရှေ့နောက်)အတွဲအစပ်

ကဗျာတွင် ရှေ့ပဒနှင့်နောက်ပဒတို့ကို အလျားလိုက် အသံတွဲစပ်ပုံမျိုးလည်း တွေ့ရသည်။ ရှေ့ပဒ၏အသံလိုက်၍ နောက်ပဒများ၏အသံတို့ကို ဆက်တိုက်ချိတ်ဆက်ကာ တွဲစပ်ပုံမျိုးဖြစ် သည်။ ဗျည်းတူသရတူ (ဝဏ္ဏတူ)အတွဲအစပ်၊ ဗျည်းတူသရကွဲအတွဲအစပ်၊ အသံအရည်အသွေးတူ အတွဲအစပ်၊ ဗျည်းကွဲသရတူ (ကာရန်)အတွဲအစပ်တို့သည် အလျားလိုက်(ရှေ့နောက်) အသံအတွဲ အစပ်ပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။

ဗျည်းတူသရတူ(ဝဏ္ဏတူ)အတွဲအစပ်

ဗျည်းရောသရပါတူသည့် ဝဏ္ဏတူအတွဲအစပ်များကို နေ့စဉ် ပြောဆိုနေသော စကားထဲတွင် တွေ့နိုင် သည်။ ‘မြန်မြန်၊ တစ်မုံစိမုံ၊ တင့်တင့်တယ်တယ်၊ ကပျက်ကချာ၊ ပလုံးပထွေး’ စသည်ဖြင့် အသံတူများကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် တွဲစပ်ထားသောစကားလုံးများ မြန်မာဘာသာစကားထဲတွင် အဆင်သင့်ရှိပါသည်။

သို့သော် ထိုသို့ အဆင်သင့် တွဲစပ်ပြီးသား စကားလုံးများထက် ပြောဆိုရေးသားသည့် အခြေအနေကိုလိုက်၍ တွဲစပ်သုံးနှုန်းသောစကားလုံးမျိုးကို ရေးဟန်ကပညာက ပို၍ စိတ်ဝင်စားပါ သည်။ အသံတူ နှစ်သံထပ်ပုံများကို နေ့စဉ်သုံးစကားထဲတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် တွေ့ရပါသည်။

မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ဘုရားရှိခိုးရာ၌ပင် 'ဩကာသ' ကို 'ဩကာသ၊ ဩကာသ၊ ဩကာသ၊ ဩကာသ' ဟု သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုခြင်း၊ 'သာဓု သာဓု သာဓု' ဟု သုံးကြိမ်ခေါ်ဆိုခြင်းတို့ကို တွေ့နိုင် သည်။ ဤသို့ ရှိခိုးခြင်းဖြင့် အလေးအနက်ပြုသည့်သဘောကို ထင်ရှားစေပါသည်။

ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၏ ကဗျာများတွင် ဗျည်းတူသရတူ(ဝဏ္ဏတူ)တွဲစပ်ရေးဖွဲ့သည့် အသံအတွဲ အစပ်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွေ့ရသည်။ ဗျည်းတူ၊ သရတူ အတွဲအစပ်သည် ဝဏ္ဏတူ အသံများကို ကပ်လျက် ခွာလျက် တွဲစပ်ထားသည့် အဖွဲ့များပင် ဖြစ်သည်။

ဒေါင်းနွယ်ဆွေသည် ကဗျာချစ်သူဖြစ်သည်။ စာပေခရီးလမ်းတစ်လျှောက်တွင် ကဗျာစကား၊ ကဗျာဓားထက်သူ ဖြစ်သည်။ ကဗျာအပေါ်ထားသော ယုံကြည်ချက်ကြီးမားလှသကဲ့သို့ အယူအဆသစ်၊ အမြင်သစ်တို့ကိုလည်း တင်ပြခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏ကဗျာတိုင်းလိုလိုတွင် ရဲရင့်သော စိတ်ဓာတ်နှင့် ခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်၊ နက်ရှိုင်းသောအတွေးအခေါ်၊ တီထွင်ဆန်းသစ်သော စိတ်ကူး များကိုတွေ့ရသည်။ 'သို့သော် ဧဇတ်က ကဗျာကို နေရာပေးမှုနည်းသောအခါ ဝမ်းရေးအတွက် လမ်းကြောင်း ပြောင်းခဲ့ရပြန်ပါသည်။ ချီးမြှင့်မြှောက်စား နေရာပေးမှုကို ရရှိသကဲ့သို့၊ နှိမ့်ချအမှောင် တိုက်သွင်းမှုကိုလည်း ကြုံခဲ့ရသူဖြစ်ပါသည်။ ဒေါင်းနွယ်ဆွေသည် သူ့အား ဝေဖန်ပုတ်ခတ်သူများကို ပြတ်စွာ တုံ့ပြန်တတ်သူဖြစ်သည်။ သူ၏ 'သင်နှင့်သင့်သာ' ကဗျာတွင် -

“တောင်ကိုတုပြိုင်
မမြင့်နိုင်သည်
ငှတ်တိုင် ငှတ်တိုင် ... တိုတိုတကား။
ပင်လယ်ကိုပြိုင်
မနက်နိုင်သည်
ရေအိုင် ရေအိုင် ... တိမ်တိမ်တကား။
နှင်းဆီကိုပြိုင်
မနီနိုင်သည်
ငှခိုင် ငှခိုင် ... ဝါဝါတကား” (ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၊ ၁၉၅၉၊ ၁၈၀။)

ဟူ၍ ဝေဖန်တုပသူများကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုသို့ တုံ့ပြန်ချေပရာတွင် 'တောင်နှင့် ငှတ်တိုင်'၊ 'ပင်လယ်နှင့် ရေအိုင်'၊ 'နှင်းဆီနှင့် ငှခိုင်' စသည့် ဆန့်ကျင်ဘက် အခြေအနေ နှစ်ရပ်ကို နှိုင်းယှဉ်ကာ ရေးဖွဲ့ထားသည်။ ထိုသို့ နှိုင်းယှဉ်ရေးဖွဲ့ရာတွင် ဂုဏ်အရည် အသွေးနိမ့်သည့် အရာများကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေခြင်းငှာ ဗျည်း၊ သရတို့ကို နှစ်ကြိမ်ထပ်၍ ကြော့၍ ဖွဲ့စပ်ထားသော ကြောင့် ရွတ်ဆိုရ ချောမွေ့ပြေပြစ်သကဲ့သို့ ဝေဖန်တုပသူများအပေါ် ထားရှိသည့် စာဆို၏ သဘောထားနှင့် ခံယူချက်တို့ကိုပါ ရိပ်မိသိရှိလာစေပါသည်။ စာဆို၏အတွေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်သည့် အသံအတွဲအစပ်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

ထိုသို့ အသံတူများကို ဆင့်ကာ၊ စုကာ ကပ်၍ ခွာ၍ အသုံးပြုထားသဖြင့် ပုံမှန်ထက်ပို၍ ထူးခြားပြီး စာဖတ်သူကို ပို၍ သတိပြုမိအောင် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်သည်။ အကြိမ်ကြိမ် ထပ်ဆင့် ဖော်ပြထားသောကြောင့် အလေးပေးသည့်သဘောလည်းသက်ရောက်လာကာ အဓိပ္ပာယ်လည်း ပိုမို အင်အားကောင်းလာသည်။ ဗျည်းတူ၊ သရတူ (ဝဏ္ဏတူ)အတွဲအစပ်များကို သံတူကပ်လက်ဟု လည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။

ဗျည်းတူသရက္ခအတွဲအစပ်

မြန်မာဘာသာစကားတွင် ဗျည်းတူသရက္ခ တွဲစပ်ထားသောစကားသံများ အဆင်သင့်ရှိပါသည်။ 'စီစဉ်၊ တွေးတော၊ ခက်ခဲ၊ ညက်ညော၊ သေးသွယ်' စသည့် စကားလုံးများဖြစ်သည်။ ဤနှစ်လုံး တွဲအသံများတွင် တစ်သံက အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး တစ်သံက ပြေပြစ်အောင် တွဲဖက်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ဗျည်းတူကို သရသံနှစ်သံကပ်ထားသောကြောင့် ရွတ်ဆိုရာတွင် ပြေပြစ်ပြီး စာဖတ်သူကို စွဲမြဲမှတ်မိလွယ်စေပါသည်။ ကဗျာအရေးအဖွဲ့များတွင် ဗျည်းတူသရက္ခ အမျိုးမျိုး တွဲစပ်ရေးဖွဲ့သော ပုံစံများက ရေးဟန်ကို တစ်မူထူးခြားစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထို့အတူ ဒေါင်းနွယ်ဆွေသည်လည်း သူ၏ကဗျာများကို ဗျည်းတူသရက္ခ အတွဲအစပ် များဖြင့် ဆန်းသစ်စွာ ဖွဲ့စပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။

'တံငါသည်သုံးဦး' ကဗျာသည် တံငါသည်မိသားစု၏ ရင်နှင့်ကြေကွဲဖွယ်ရာကောင်းသော ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဇာတ်လမ်းသဖွယ် မြင်ယောင်ကြားယောင်လာအောင် ဖွဲ့ဆိုထားသောကဗျာ ဖြစ်သည်။

“လာ လှ လှ မြော်၊ သောက်ရောင်ခေါ်သော်
လှိုင်းအော်သံကြား၊ မှုံတမွှားဝယ်
လင်သားတံငါ၊ လောင်းရုပ်လွှာကား
ရေမှာမျောပြီး၊ ပေါလောစီးသည်
ငိုသည်ပြန်ပေါ့၊ မယ့်မျက်ရည်” (ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၊ ၁၉၄၉၊ ၃၈။)

ဟူ၍ ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ လှိုင်းပင်လယ်တဖွေးဖွေးတွင် လှေကလေးဖြင့် ဝမ်းစာရေးအတွက် ငါးအရာ ထွက်သွားသော တံငါသည် လင်ဇာကျားတို့အပြန်ကို ပြန်လာနှိုးနှိုးဖြင့် စောင့်စားနေကြသည်။ ထိုသို့တံငါသည် လင်ယောက်ျားများကို စောင့်မျှော်ရင်း အရုဏ်ကျင်းသည့် မိုးလင်း ရောင်နီပေါ်ချိန်၌ လှိုင်းအော်သံတို့အကြားမှ မှုံမွှားမွှားမြင်ကွင်းတွင် တံငါသည်ယောက်ျားသုံးဦး၏ အလောင်းများ ပေါလောစီး၍ မျောပါလာသည်ကို တွေ့ရပြန်သောအခါ တံငါသူမလေးတို့၏ မျည်ရည်မဆည်နိုင် မတန်အောင် ဖြစ်ကြပုံကို သရုပ်ဖော်ထားသည်။ ထိုသို့ သရုပ်ဖော်ရာတွင် 'လာ၊ လှ၊ လှိုင်း၊ လင်၊ လောင်း' ဟူသော ပျော့နွဲ့သည့်အသံများ(တစ်နည်း) သံညင်းဗျည်း (voiceless consonant) များကို မနီးမဝေးတွဲစပ်ကာ ဖွဲ့ထားသည်။ ကျန်ရစ်သူ တံငါမလေးတို့ ကြေကွဲစွာငိုကြွေးရပုံ၊ ထိုငိုကြွေးမှု၏ နောက်တွင် လွန်စွာနာကျည်းဖွယ်ရာကောင်းသော ဘဝ၏ခံစားမှုကို ပို၍ပေါ်လွင်စွာ ဖော်ကျူးနိုင်ပါ သည်။ ဤသို့ အဆင်ပြေပြေတွဲစပ်ထားသော အသံအဖွဲ့အစပ်ကြောင့် တံငါသူမလေး၏ ငိုကြွေးခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်းသည် အလွမ်းရသ၏ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ရလေသည်။

သို့ဖြစ်၍ ဗျည်းတူသရက္ခအတွဲအစပ်များတွင် ရှေ့နောက်ကပ်လျက် တွဲစပ်ပုံမျိုးမှ အသံ ချင်းခွာ၍ တွဲစပ်ပုံမျိုးအထိ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ ဗျည်းသံတူ၍ သရသံကွဲသည့်အတွက် တူညီမှု နှင့်ကွဲပြားမှု (unity and variety) ကို အဆင်ပြေပြေ တွဲစပ်ပေါင်းဖက်ထားသည့်သဘော ဖြစ်ပါ သည်။ ထပ်ကာ ဆင့်ကာပေါ်ပေါက်လာသည့် အသွင်သဏ္ဍာန်၊ လှုပ်ရှားမှု၊ ခံစားမှုတို့ကို အကြောင်းအရာ နှင့်လိုက်ဖက်စွာ ရေးဖွဲ့ထားသောအဖွဲ့ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

အသံအရည်အသွေးတူအတွဲအစပ်

အသံအရည်အသွေးတူအတွဲအစပ်သည် တက်ကျသံအတွဲအစပ်ပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာဘာသာစကားတွင် သံလွင်၊ သံလတ်၊ သံလေး ဟူသော တက်ကျသံ သုံးမျိုးရှိသည်။ ကဗျာစာဆိုတို့သည် သံလွင်၊ သံလတ်၊ သံလေးတို့ကို အကြောင်းအရာနှင့်လိုက်ဖက်အောင် အလေးအပေါ့ အနုအကြမ်း ပေါ်လွင်အောင် ရေးဖွဲ့လေ့ရှိကြသည်။

ပြန်ပါလေတော့ ဧည့်သည်ဆိုး' ကဗျာတွင် ဝေဒနာဆိုသည့် ဧည့်သည်ကား တံခါး မခေါက်ဘဲ မည်သည့်အချိန်က ဝင်လာသည်ကို မသိလိုက်မီမှာပင် အရိုးအသားတို့ကို ဝါးဖြိုခြင်း ခံလိုက်ရသည်။ တံခါးဖွင့်၍ နှင်ပါသော်လည်း သေမင်းဟူသည့် ဧည့်သည်ဆိုးကား တေးဆို မပျက်ပင် ရှိချေ၏။ စာဆိုမှာ ကံငါးပါးကို ခိုင်မြဲစွာ ကျင့်သုံးခဲ့သောကြောင့် ယခုအခါ သေဆုံးရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို -

“ဟော် ... တံခါးမခေါက်၊ တိုးလျှိုးပေါက်ပင်
သူဝင်၍လာ၊ ငါမသိလိုက်
ငါ့အငိုက်တွင်၊ အရှိုက်ကိုထိုး
အရိုးအသား၊ သွေးကြောများကို
ဝါးမျိုလွှမ်းမိုး၊ ဆိုးသူမ်းဝေဒနာ
ဒဏ်ရာမမြင်ရ၊ ခံခက်လှဘိ
ချွန်မြလှစိုက်၊ အသည်းခိုက်အောင်
မိုက်မိရက်စက်၊ နိုင်လွန်းစွ” (ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၊ ၁၉၉၆၊ ၆၀)

ဟူသောအဖွဲ့တွင် အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းတည်းဟူသော ဝေဒနာတရားကြီးသည် စာဆိုထံသို့ မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ဝင်ရောက်လာသော ဧည့်သည်ဆိုးကြီးသဖွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ့တွင် သံလွင်ဟူ၍ 'ပင်၊ ဝင်' ဟူသော သံလွင်များကိုသာတွေ့ရပြီး ကျန်ရှိသောနေရာများတွင် သံလတ်နှင့်သံလေးတို့ကို အသုံးပြု ထားရာ အို၊ နာ၊ သေခြင်းတည်းဟူသော ဝေဒနာကို မနှစ်မြို့သည့် စာဆို၏ခံစားမှုနှင့် လိုက်ဖက်သည့် အသံတန်ဆာဆင်မှုဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤအဖွဲ့တွင် 'ခေါက်၊ ပေါက်၊ လိုက်၊ ငိုက်၊ ရှိုက်၊ စိုက်၊ ခိုက်၊ မိုက်' စသည့် တိုင်သံကာရန်များ၊ လေးလေးပင်ပင်ရွတ်ဆိုရသည့် 'ခ၊ ဘ' စသည့် သံတင်း(ခနိတ) (aspirated) အက္ခရာများပါ၍ သိလေသဂုဏ်မြောက်သောအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ အသံဖြစ်ရာ နေရာ(ဌာန်) (place of articulation) ချင်းတူသော အသံများသည်လည်း အသံအရည် အသွေးချင်း တူပါသည်။ စကားသံဖြစ်ပေါ်သည့်နေရာတစ်ခုတည်းမှ ထွက်လာသောအသံများဖြစ်၍ အလွန်နီးစပ် သည်။ ထိုသို့ ဌာန်တူသောအသံများကို နီးနီးကပ်ကပ် တွဲသုံးသောအဖွဲ့များသည်လည်း ရေးဟန် ထူးခြားမှုရှိသည်။ (ခင်မင်၊ မောင်(ခနုဖြူ)၊ ၂၀၁၀၊ ၄၇။)

သို့ဖြစ်၍ အသံအရည်အသွေးတူ အတွဲအစပ်အဖွဲ့များသည် ရွတ်ဆိုရလွယ်ကူခြင်းကြောင့် အလွယ်တကူ နှုတ်တက်အာဂုံဆောင်နိုင်ခြင်း၊ အသံချိုသာပြေပြစ်မှုလည်းရှိခြင်း၊ အကြောင်းအရာကို လေးနက်ပေါ်လွင်စေခြင်း စသည့် အကျိုးအာနိသင်ကို ဖြစ်ထွန်းစေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

ပျဉ်းကွဲသရတူ(ကာရန်)အတွဲအစပ်

ပျဉ်းကွဲသရတူအတွဲအစပ်သည် မတူညီသည့်ပျဉ်းများကို သရတူအသံများဖြင့် တွဲစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုသော် ကာရန်ပင် ဖြစ်သည်။ ကာရန်သည် သရ၏ အဆုံးသံပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာဝဏ္ဏများသည် သရသံများဖြင့် ဆုံးလေ့ရှိသောကြောင့် ကာရန်သည် ဝဏ္ဏ၏အဆုံးသရသံပင် ဖြစ်သည်။ ကဗျာတွင် အသံ၏အခန်းကဏ္ဍသည် အရေးကြီးပြီး ကာရန်သည် အသံ၏အရည် အသွေးကို ပိုမိုထက်မြက်လာစေရန် အထောက်အပံ့ပြုသည်။ ထို့ကြောင့် ကဗျာ၏ အသံအတွဲအစပ် ရေးဖွဲ့မှုကို လေ့လာရာတွင် ကာရန်သည် အဓိကအကျဆုံးဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

ကာရန်နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာအဘိဓာန်တွင် -

“အက္ခရာ၏အဆုံးဖြစ်သော သရသံ၊ စကားတို့၏ ညီညွတ်သောအသံ (ဝါ၊ ကာရန်)” (မြန်မာအဘိဓာန်၊ ၁၉၉၉၊ ၇။)

ဟူ၍ ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ကာရန်သည် ပါဠိစကား ‘ကာရန္တ’ ကို မြန်မာမှုပြုထားသော စကားဖြစ် သည်။ ကာရန္တကွရာ၊ အနန္တ = အဆုံး ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ‘ကာရ’ နှင့် ‘အန္တ’ ပေါင်းသော် ‘ကာရန္တ’ မှ ‘ကာရန်’ ဟူ၍ ဖြစ်လာသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကာရန်သည် ဝဏ္ဏတစ်ခု၏ အဆုံးသံဖြစ်ပြီး မတူညီသောပျဉ်းများကို သရတူအသံများကို နီးနီးကပ်ကပ် တွဲစပ်ထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကာရန်တူများကို နီးနီးကပ်ကပ် တွဲစပ်သုံးလျှင် ပုံမှန်အသုံးထက် ကွဲပြားခြားနားသည့် အတွက် ရေးဟန်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ထူးခြားပါသည်။ စကားပြောရာတွင်လည်းကောင်း၊ စာပေရေးဖွဲ့ရာ တွင်လည်းကောင်း ကာရန်ကလေးများ ထည့်သုံးခြင်းသည် မြန်မာတို့နှစ်သက်စွာ ကျင့်သုံးခဲ့သည့် အစဉ်အလာဖြစ်ပါသည်။ ပုဂံခေတ် လူအမည်များတွင် ‘ငပုံညီငရဲ’ (သန်းဆွေ၊ ဒေါ်၊ ၁၉၈၀၊ ၂၀၂။) ဟူ၍ ညီအစ်ကို နာမည်ကာရန်တူမှည့်ပုံမျိုးမှအစ ယခုခေတ် ‘တိုးတိုး၊ မိုးမိုး’ စသည့် ကာရန်တူ အမည်များအထိ အသုံးတွင်ကျယ်ပါသည်။ ထို့အတူ မှတ်သားစရာများကို ‘မေ့သောက အင်းဝရာဇာ၊ အိမ်ထောင်ဖက် အသက်မရှည်ရာ၊ အုတ်ကျစ်ကျော်အေး၊ မန္တလေး၊ မွေးနေ့သောကြာ တနင်္လာ ကေသာ ဆံဖြတ် မပြုအပ်’ အသုံးကာရန်ပါစကားလေးများဖြင့် ဆိုရိုးပြု မှတ်သားလေ့ ရှိကြသည်။ မြန်မာဘာသာစကားတွင် ‘ကိုးရိုးကားယား၊ စာနာ၊ အေးဆေး’ စသည်ဖြင့် ပျဉ်းကွဲ သရတူ (ကာရန်တူ) တွဲစပ်ထားသော စကားလုံးများ အဆင်သင့်ရှိပါသည်။

မြန်မာစာပေအရေးအဖွဲ့များတွင် ကာရန်၏အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အရေးပါသည်။ ကာရန် စနစ်အမျိုးမျိုးသုံးသော ကဗျာပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ လေးလုံးတစ်ပဒ စပ်နည်းတွင် ကာရန် နေရာ ချထားပုံအလိုက် သက်စေ့နက် သုံးချက်ညီ၊ ထိပ်ချင်းထပ်၊ ဦးတိုက်၊ ထိပ်ချင်းချွတ် စသဖြင့်နည်းများလည်း ရှိသည်။ ၄:၃:၂ ဟူသော သုံးချက်ညီစည်းကမ်းသည် အတင်းအကျပ်ဆုံး ဖြစ်သည်။ လေးလုံးစပ်ကာရန်ကို ၄:၃:၂၊ ၄:၃:၁၊ ၄:၁၊ ၄:၂၊ ၄:၃၊ ၃:၁၊ ၃:၂ ဟူ၍ စပ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ၄:၃:၃ ကာရန်ယူမှုကိုလည်း တွေ့ရသည်။ သို့သော် ဖွဲ့စပ်နည်း အရ တစ်ပဒတွင် ဝဏ္ဏတစ်လုံးအတွင်း ကာရန်မိအောင် ယူရသဖြင့် အသံချောမွေ့ပြေပြစ်မှုရအောင် ရေးဖွဲ့ရာတွင် အချို့သောကဗျာများကဲ့သို့ ကာရန်လူးလွန်ခွင့် မရပေ။ တချို့ကဗျာများတွင်မူ ကဗျာ တွင် ပဒတစ်ခုအတွက် အသံစီးဆင်းမှုရအောင် ပိုဒ်တွင်းကာရန်၊ ပိုဒ်ဆုံးကာရန်၊ အထောက်ကာရန် တို့ကိုသုံးကာ အသံကျော့ခြင်း၊ နဘေထပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဖွဲ့စပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ပို၍ အခွင့်အလမ်းသာ သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

ဒေါင်းနွယ်ဆွေသည် သူ၏ကဗျာအများစုတွင် လေးလုံးစပ်ကာရန်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ အသံ များကို တွဲစပ်အသုံးပြုထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၏ ‘အော်ပရေးရှင်းသီရေတာမှ ဆေးရုံသို့’ ကဗျာသည် ကဗျာဆရာကွယ်လွန်ခါနီး ဆေးရုံပေါ်တွင်ရေးစပ်ခဲ့သော နောက်ဆုံးကဗျာစု များထဲမှ တစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ကဗျာသည် -

“နာကျင်ကိုက်ခဲ၊ အရိုးထဲမှ
 ချွန်မြလက်နှက်၊ ဖောက်ထွက်အကြော
 မေ့မြောစိတ်လွင့်၊ ရုပ်နှင့်ကင်းကွာ
 မျက်လုံးပြာထဲ၊ နီရဲအရောင်
 မှောင်လိုက်လင်းလိုက်၊ မျဉ်းငိုက်ဝေသမ်း
 လခြမ်းမည်းညို၊ တိမ်ကိုလှည့်ပတ်
 လှသတ်သမား၊ ကိုင်သည့်ခွေးနယ်
 ငါ့အားခြောက်လှန့် စိုးမိုးသည်” (ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၊ ၁၉၉၁၊ ၆၇။)

ဟူ၍ ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ ကဗျာဆရာသည် သေမင်းနှင့်စစ်ခင်းနေသည့် အခြေအနေမှစ၍ ကဗျာကို အစဖွင့်ထားသည်။ ဝေဒနာကို အလူးအလဲခံနေရချိန်သည် သေမင်းအတွက် အခွင့်သာ ခိုက် ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ မမြင်ရသော ရန်သူတည်းဟူသော ဝေဒနာထိုးနှက်ချက်ကြောင့် အလူးအလဲ ခံနေရသည်ကို ဖွဲ့ထားသည့် ‘နာကျင်ကိုက်ခဲ’ မှ ‘လှသတ်သမား’ အထိ ခံစားရမှု အဖြစ်ကို ၄:၃၊ ၄:၂၊ ၄:၁ စသည့် ကာရန်စနစ်များကို အလှည့်အပြောင်းပေး၍ ဖွဲ့ဆိုထားသည်။ ရှေ့ပဒမှ စတုတ္ထစာလုံးနှင့် နောက်ပဒမှ တတိယစာလုံး၊ ရှေ့ပဒမှ စတုတ္ထစာလုံးနှင့် နောက်ပဒမှ ဒုတိယစာလုံး၊ ရှေ့ပဒမှ စတုတ္ထစာလုံးနှင့် နောက်ပဒမှ ပထမစာလုံးတို့ကို တစ်လှည့်စီ ကာရန် လှမ်းချိတ်ရသည့်အတွက် ၄:၃၊ ၂ ကဲ့သို့ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှု မဟုတ်ဘဲ ပို၍ မြန်ဆန်သွက်လက်သည့် အရှိန်ပါသည်။ ထိုကာရန်အဖွဲ့ကြောင့် အရိုးထဲမှ တဆစ်ဆစ် နာကျင်နေပုံ၊ ထက်မြက်သော လက်နှက်တစ်ခုက ထိုးဖောက်နေသည်ဟု ခံစားရပုံများ ပေါ်လာသည်။ ဆေးအရှိန်ကြောင့် သတိရ တစ်ချက် မရတစ်ချက် ဖြစ်နေပုံ၊ အသိစိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ် ကင်းကွာနေပုံ၊ ‘မေ့မြောစိတ်လွင့် ရုပ်နှင့် ကင်းကွာ’ ဟူ၍ ၄:၂ ကာရန်ဖြင့် သရုပ်ဖော်ပြန်သည်။ မျက်လုံးထဲမှ အနီရောင်များ လှမ်းမိုးလာ သလိုလို၊ အမည်းရောင်များ ရောက်လာသလိုလို၊ အလင်းတန်းများမြင်ရသလိုလို တွေးထင်ခံစား မိပုံကို ‘နီရဲအရောင်၊ မှောင်လိုက်လင်းလိုက်’ ဟူ၍ ၄:၁ ကာရန်ဖြင့် ဖွဲ့ထားသည်။ ၄:၁ ကာရန် စနစ်မှာ နောက်ဆုံးစာလုံးမှ ရှေ့ဆုံးစာလုံးကို ကာရန်လှမ်းချိတ်ရသည့်အတွက် ၄:၂ထက် ပို၍ အရှိန်သွက်သည်။ ဝေဒနာ၏ နိပ်စက်ခြင်းကြောင့် ရုပ်နှင့်နာမ် ကင်းလွတ်လျက် ရောက်ချားသော အိပ်မက်များဖြင့် မေ့မြောကာစိတ်များ ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်နေပုံနှင့် လိုက်ဖက်ပါသည်။

‘စကားပြောသောသွေးအိုင်များ’ (စည်ဗဟိုသံတိုဆင့်)ကဗျာသည် လေးလုံးစပ်လင်္ကာအရေး အသားကို ထပ်ကွန့်မြူးသောသဘောဖြင့် ငါးလုံးတစ်ပုဒ်ရေးသားသောပုံစံ အရေးအသားဖြစ်လေ သည်။

“သွေးအိုင်တို့က
 ပြန်ပြောပြသည်
 မေလ .. နေဦး .. သမိုင်းဖွင့်သည့်သာတမုံ။ ။
 မြေကြီး၏အနွယ်၊ အစွယ်၏အပွား
 လူသားနှင့်တိရစ္ဆာန်၊ အမှန်နှင့်အမှား
 လုပ်အားနှင့်လုပ်ချိန်၊ အရှိန်နှင့်အနှေး
 ဤသွေးနှင့် ဤချွေး၊ ကမ္မည်းရေးသည်

မေဒေးသမိုင်း .. မှန်မှန်တကား” (ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၊ ၁၉၅၉၊ ၁၉၇။)

ဟူ၍ တော်လှန်တိုက်ကြွသော မေဒေးအရေးတော်ပုံနှင့် မေဒေးအရေးအခင်းများကို သမိုင်းစဉ်တိုက်ပွဲများအသွင်ဖြင့် ဖော်ပြသည့် မေဒေးကဗျာပင် ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စပ်ရာတွင် ‘မြေကြီး၏အနွယ်’၊ ‘အစွယ်၏အပွား’၊ ‘လူသားနှင့်တိရစ္ဆာန်’၊ ‘အမှန်နှင့်အမှား’၊ ‘လူသားနှင့်လုပ်ချိန်’၊ ‘အရှိန်နှင့်အနှေး’၊ ‘ဤသွေးနှင့်ဤရွေး’ ဟူ၍ လေးလုံးစပ်အစဉ်အလာနှင့်မတူသည့် ငါးလုံးတစ်ပိုဒ်ဖြင့် ဖွဲ့နွဲ့တင်ပြထားလေသည်။ ကာရန်စည်းကမ်းတင်းကျပ်မှုမရှိဘဲ အကြောင်းအရာကိုလိုက်၍ အသံတိုများ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ပါဝင်လျက်ရှိကာ၊ စစ်ထွက်ချိန်ကာလများတွင် စစ်စည်သံဆင့်သည့် သဘောကို ထည့်သွင်းသုံးနှုန်း ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကဗျာ၏ အကြောင်းအရာမှာလည်း လှုံ့ဆော်ရေး သဘောပါဝင်ကာ ငါးလုံးတစ်ကြောင်းယူရာ၌ စကားလုံးနှစ်လုံးကြားတွင် စကားဆက်တစ်လုံးကို ဗဟိုပြုထားသောကြောင့် လိုရင်းအချက်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်သော အသံတွဲစပ်မှုဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ငါးလုံးတစ်ပိုဒ်စီတွင် သံလွင်၊ သံလေးတို့ကို တစ်လှည့်စီအသုံးချ၍ သုံးထားသောကြောင့် သဘောတရားနှစ်ခု၏ ခြားနားချက်ကို ပေါ်လွင်စေသည့်အပြင် အသံလှိုင်းကိုလည်း ပေါ်လွင်လာစေသည့် အတွဲအစပ်ပင် ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ဒေါင်းနွယ်ဆွေကဗျာများ၏ ကာရန်အတွဲအစပ်ကို လေ့လာကြည့်လျှင် အချို့ ကဗျာတွင် လေးလုံးစပ်ကာရန်စနစ်ကိုလည်းကောင်း၊ လေးလုံးစပ်မဟုတ်သော ကာရန်စနစ်ကိုလည်းကောင်း၊ အကြောင်းအရာနှင့်လိုက်ဖက်စွာ အသံနှင့်အနက် တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် သုံးစွဲထား သည်ကို တွေ့ရသည်။

ဒေါင်လိုက်(ထက်အောက်)အတွဲအစပ်

အချို့ကဗျာများ၏ အသံအတွဲအစပ်ကို လေ့လာကြည့်သောအခါ အပေါ်ပဒနှင့် အောက်ပဒကို အသံချိတ်ဆက်ယူကာ ဒေါင်လိုက်(ထက်အောက်)တွဲစပ်ပုံမျိုးကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါသည်။ နဘောထပ်၊ အပြိုင်အဖွဲ့၊ နရီစည်းဝါးအဖွဲ့တို့သည် ဒေါင်လိုက်(ထက်အောက်)အသံအတွဲ အစပ်အဖွဲ့များဖြစ်သည် ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

နဘောထပ်

ကာရန်ယူရာတွင် တစ်သံချင်းသာမက ကာရန်အစုအလိုက် ကာရန်တူရေးဖွဲ့သော ပုံစံလည်းရှိသည်။ ၎င်းကို နဘောထပ် (ထွန်းရွှေ၊ ဦး(ဓမ္မစရိယ-)၊ ၁၉၅၅၊ ၈၅။) ဟုခေါ်သည်။ နဘောထပ်အဖွဲ့ များသည် အသံအင်အားကို ဝေဝေဆာဆာရှိစေသည်။ ကြားရသူ တို့အတွက် အသံထင်ရှားမှုကို ပေးနိုင်သကဲ့သို့ စာဖတ်သူတို့အတွက်လည်း အမှတ်ထင်ထင် ဖြစ်စေသည်။ မြန်မာတို့သည် စကားပြောရာ၌ဖြစ်စေ၊ စာရေးရာ၌ဖြစ်စေ နဘောထပ်ကို သုံးလေ့ရှိပါသည်။ ‘ရန်ဖြစ်လိုက်၊ ပြန်ချစ်လိုက်’၊ ‘တစ်မျိုးမူတဲ့ ပဲခူး(ပဂိုး)သူ’ စသည်ဖြင့် ပြောဆိုပုံမျိုး ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာဘာသာစကားသည် ဧကဝဏ္ဏဘာသာစကားသဘောကဲ၍ စာတစ်လုံး၊ အသံတစ်သံ၊ အနက်တစ်ခုရှိသောကြောင့် ကာရန်ကြွယ်ဝသည်။ ကာရန် နှစ်လုံး၊ သုံးလေး၊ လေးငါးလုံးသာမက ကာရန်များစွာကို ထပ်တူညီအောင် စပ်ဟပ်နိုင်သည်။ ဆရာဒေါင်းနွယ်ဆွေ၏ ကဗျာလက်ရာများတွင်လည်း နဘောထပ်၍ အသံများကိုတွဲစပ်ကာဖွဲ့ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။

ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၏ ‘ငယ်မူပြန်ကြည့်အနမ်း’ ကဗျာတွင် -

“ပန်းလှမွှေးဘိ

စမ်းမြအေး၏
 လွမ်းရသေးမိ ငယ်နချိန်
 ပန်းလှမမွှေး
 စမ်းမြမအေး
 တမ်းတ၊တေး သံတိတ်ခဲ့သည်
 ပန်းလည်းကြွေခ
 စမ်းလည်းရေကျ
 လွမ်းလည်းကြွေမှု ကွဲအက်သည်
 ဪဘိ .. ရောအိုလမ်းပို့
 ကဗျာချိရွှမ်းလို့

ကြာညိုအနမ်းကို မွှေးနံ့မပြယ်” (ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၊ ၁၉၈၃၊ ၅။)

ဟူ၍ ငယ်ရွယ်နုနယ်စဉ်ဘဝနှင့် ရောအရွယ်ရောက်ကာ အိုမင်းချိန်ဘဝတို့၏ ခြားနားပုံကို နှိုင်းယှဉ် ရေးဖွဲ့ထားသည်။ ထိုသို့ ရေးဖွဲ့ရာတွင် ကာရန်နှင့်အတူ နဘောကိုပါ ပေါင်းစပ်ပြီး အသံအတွဲအစပ် များအဖြစ် ဖန်တီးထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ‘ပန်းလှမွှေးဘိ’၊ ‘စမ်းမြအေး၏’၊ ‘လွမ်းရသေးမိ’၊ ‘ပန်းလှမမွှေး’၊ ‘စမ်းမြမအေး’၊ ‘တမ်းတ၊ တေး’၊ ‘ပန်းလည်းကြွေခ’၊ ‘စမ်းလည်းရေကျ’၊ ‘လွမ်းလည်း ကြွေမှု’၊ ‘ရောအိုလမ်း’၊ ‘ကဗျာချိရွှမ်း’၊ ‘ကြာညိုအနမ်း’ ဟူ၍ ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးကို နဘောထပ်များဖြင့် ဖွဲ့စပ်ထား သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုသို့ နဘောထပ်အဖွဲ့များကို ထပ်ကာကြော့ကာ ဖွဲ့စပ်သောကြောင့် ကဗျာဆရာတင်ပြလိုသည့် အသက်အရွယ်ကိုလိုက်၍ ဘဝအခြေအနေတို့ ပြောင်းလဲတတ်ပုံကို ထပ်တလဲလဲ ဆိုဘိနေသကဲ့သို့ ကြားယောင်လာစေပါသည်။ စာဆိုတင်ပြလိုသော အကြောင်းအရာ ကိုလည်း ပို၍ လေးနက်လာစေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

အသံများကို အစုလိုက် အတွဲလိုက် ဖွဲ့စပ်ခြင်းသည် အသံချိုသာ ပြေပြစ်မှုကို ပေးစွမ်းသည် သာမက ကဗျာအနက်ကိုပါ ပို၍ လေးနက်လာစေပြီး စာဖတ်သူအနေဖြင့်လည်း ကဗျာအရသာကို ပို၍ ခံစားမိလာ စေပါသည်။ အသံ၏ဦးဆောင်မှုနောက်သို့ အနက်အဓိပ္ပာယ် လိုက်ပါလာကာ ရသခံစားမှု ဖြစ်စေပြီး အကြောင်းအရာနှင့်အသံ လိုက်ဖက်မှုဖြစ်ကာ ကဗျာ၏အရည်အသွေးသည်လည်း ထက်မြက် စေနိုင်သည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ ထို့ပြင် နဘောထပ်များကို ထပ်ကာဆင့်ကာ တွဲစပ်ထားသည့် အတွက် ကဗျာကို ပြေပြစ်မှု၊ လေးနက်မှု၊ ပေါင်းစည်းမှုတို့ကိုပါ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤသို့ ကာရန်နဘောဖြင့် ချိတ်ကာဆက်ကာ ဖွဲ့ထားခြင်းသည် ဂုဏ်အားဖြင့် ပဒါသတ္တိမရတာဂုဏ် မြောက်သော အဖွဲ့ပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။

အပြိုင်အဖွဲ့

အသံသည် ကဗျာဖွဲ့ရာတွင် အဓိကကျပါသည်။ ကဗျာဖွဲ့ရာ၌ အသံကို စနစ်တကျအသုံးပြု၍ ဖွဲ့ဆိုရပါ သည်။ ထိုသို့ ဖွဲ့ဆိုရာတွင် ကဗျာအနက်ကို ပို၍ သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာစေရန် အသံများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်နွယ်၍ ရေးဖွဲ့ဖန်တီးလေ့ရှိပါသည်။ အသံများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်နွယ်၍ ရေးဖွဲ့ခြင်းဖြင့် အသံချိုသာမှုကို ဖြစ်စေသကဲ့သို့ ကဗျာ၏ ရသအာနိသင်ကိုပါ ထက်မြက်လာ စေပါသည်။ ဤအသံအဖွဲ့အစပ်သည် တစ်နည်းအားဖြင့် ပုံစံတူအပြိုင်အဖွဲ့ (parallelism) ဟု ဆိုနိုင် သည်။

ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၏ ‘ညပေါင်းများစွာလွန်ပြီးမှ’ ကဗျာတွင် လူတို့၏သဘာဝသည် အပေါ်ယံ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာကိုသာကြည့်၍ အလျင်စလို ထင်မြင်ဆုံးဖြတ်တတ်ကြောင်းနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ အထင်နှင့် အမြင်လွဲမှားလေ့ရှိကြောင်းကို ဖွဲ့ဆိုထားပါသည်။

“ချစ်သူမျက်လုံး

ကြယ်ပွင့်ကုံးတည့်။ ။

ချစ်သူပါးမိုး

နှင်းဆီမြို့တည့်။ ။

ချစ်သူနှုတ်ခမ်း

ချယ်ရီလမ်းတည့်။ ။

ချစ်သူလည်တိုင်

စံပယ်ခိုင်တည့်။ ။

ချစ်သူ၏လက်

ရွှေကွန်ယက်တည့်။ ။

ချစ်သူခါးသွယ်

ဂမန်းနွယ်တည့်။ ။

သို့သော်တမူ

ချစ်သူစိတ်ထား၊ နှလုံးသားသည်

စိန်သွားထက်မာ၊ ဆ၊တရာလျှင်

မာယာပင်များ၊ ဘီလူးစီးသည်

ချစ်ပြီးသော်မှ .. သိနှောင်းစွ” (ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၊ ၁၉၅၉၊ ၉၃။)

ဟူ၍ ရေးဖွဲ့ရာတွင် ‘ချစ်သူ’ ဟူသော အသံတူအဖွဲ့ကို (၆)ကြိမ်စပ်၍ အပြိုင်ရေးဖွဲ့ထားသည်။ ကဗျာ၏ ဒုတိယစာကြောင်းများဖြစ်သည့် ‘ကြယ်ပွင့်ကုံးတည့်၊ နှင်းဆီမြို့တည့်၊ ချယ်ရီလမ်းတည့်၊ စံပယ်ခိုင်တည့်၊ ရွှေကွန်ယက်တည့်၊ ဂမန်းနွယ်တည့်’ စသည်တို့ကိုလည်း အသံတူ အပြိုင်ဖွဲ့ထားသည်။ ထိုသို့ အသံတို့ကို အပြိုင်ဆက်နွယ်ဖွဲ့ထားသောကြောင့် ကဗျာဆိုလိုချက်ကို ထပ်ကာ ထပ်ကာ ရိုက်သွင်းလိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး စာဆို၏ အတွေးခံစားချက်သည်လည်း ပို၍ လေးနက်မှု ရှိလာသည်။ ချစ်သူ၏ ရုပ်ဆင်းရူပကာအလှကို နှစ်သက်မြတ်နိုးနေသည့် ခံစားမှုကို ထပ်ကာ ထပ်ကာ ဆိုနေသည့် သဘော ပေါ်လွင်နေပါသည်။ အသံတူ အတွဲအစပ်များကို ဆက်နွယ်၍ အပြိုင်ဖွဲ့ထားခြင်းကြောင့် အသံနှင့်အနက် တစ်သားတည်းဖြစ်လာပြီး ကဗျာဆရာ၏ခံစားမှုကိုပါ သတိပြုမိလာစေပါသည်။

သို့ဖြစ်၍ အပြိုင်အဖွဲ့များဖြင့် အသံတွဲစပ်ခြင်းသည် အသံများကိုသာယာပြေပြစ်သော၊ ဟန်ချက်ညီသောအသံများဖြစ်အောင် အသံ အနု အကြမ်း၊ အနိမ့် အမြင့်များဖြင့် ထိန်းညှိပေးသော သဘောဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပြိုင်အဖွဲ့များဖြင့် ကဗျာကို အသံအဆင်အကွက်ဖော်ခြင်းသည် ကဗျာထဲရှိအသံများသည် ဂီတသဘော သက်ဝင်လာကာ ရွတ်ဆိုရ သာယာသည်။ ချိုပြေခြင်း၊ စွဲမြဲမှတ်မိလွယ်စေခြင်း စသည့် အာနိသင်များဖြင့် ကဗျာအရည်အသွေးကို ထက်မြက်စေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

နရီစည်းဝါး

ကဗျာကို အသံအဆောက်အအုံဖြင့် ရှုမြင်ရာတွင် အသံတူချင်း ကာရန်ယူသည့်သဘောသာမက ကွဲပြားမှုရှိသော အသံချင်းကိုပါ မျှတအောင်ဖန်တီးသည့်သဘောလည်း ရှိသည်။ ထိုသဘောနှစ်ခုကို သဟဇာတဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ကဗျာကို နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်စေသော အကြောင်း တရားများတွင် နရီ စည်းဝါးသည် အရေးပါသော အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်နေပါသည်။ နရီစည်းဝါး နှင့်ပတ်သက်၍ ဦးသိန်းဟန် (ဇော်ဂျီ)က မြန်မာမှုတွင် -

“စည်းဝါးသဘောဆိုသည်မှာ ရေးသူ၏အဆိုအမိန့်တွင် အသံကိုရော အနက်ကိုရော ချီ၍၊ ချ၍ တက်၍ သက်၍ စီစဉ်တတ်သောသဘောကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဆိုလိုသည်”
(သိန်းဟန်၊ ဦး၊ ၂၀၁၀၊ ၅၁။)

ဟု ဆိုပါသည်။

မင်းသုဝဏ်က -

“အသံများကို မထောင့်အောင်၊ ပြေပြစ်အောင်၊ နားဝင်ချိုအောင် အခန့်သင့် စီစဉ်ထားခြင်းကို ရစ်သမ်ဟု ခေါ်ရမည်ထင်သည်” (မင်းသုဝဏ်၊ ၁၉၆၅၊ ၁၂။)

ဟူ၍ ရစ်သမ်၏သဘောကို ရှင်းပြထားပါသည်။

ကက်သရင်းမိုနာနှင့် ရက်ရပ် တို့ကလည်း -

“ကဗျာနှင့်စကားပြေတို့တွင် အသံစီးဆင်းမှုပုံစံဖြစ်သည်” (Morner Kathleen and Rausch, Ralph, 1998, 90.)

ဟု ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

ထိုအဆိုအမိန့်များအရ နရီ၊ စည်းဝါး၊ ရစ်သမ်ဟူ၍ အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကြကြောင်း တွေ့ရသည်။ နရီစည်းဝါးသည် စကားပြေတစ်ပုဒ်၊ ကဗျာတစ်ပုဒ်အတွင်း၌ အသံစီးဆင်းမှု၊ အသံအမူ အရာ၊ အသံရွေ့လျားမှုပင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤနေရာတွင် ဆရာမောင်ခင်မင် (ခနုဖြူ)၏ ရေးဟန်ပညာနိဒါန်းပါသဘောအရ နရီစည်းဝါးဟူသောအသုံးကိုပင် အသုံးပြုမည် ဖြစ် ပါသည်။

စကားပြောရာတွင် အသံအနိမ့်အမြင့် တစ်လှည့်စီပြောင်းကာ နရီစည်းဝါးကျကျပြောသော စကားတို့မှာ နာသူ၏အာရုံကို စွဲမြဲစေပါသည်။ မြန်မာကဗျာအရေးအဖွဲ့တွင် ကာရန်ကဲ့သို့ပင် နရီစည်းဝါးသည်လည်း အဓိကကျလှပါသည်။ လေးလုံးစပ်ကဗျာများတွင် ကာရန်စနစ်မတင်းကျပ်ဘဲ အမျိုးမျိုးသုံးနိုင်သည့်အပြင် အသံထားပုံမှာလည်း လူးသာလွန်သာရှိသည့်အတွက် နရီစည်းဝါးပုံစံ အမျိုးမျိုးကို အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အတူ ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၏ကဗျာများတွင်လည်း နရီ စည်းဝါးကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြောင်းလဲအသုံးပြုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။

‘တထင့်ထင့် သဲလွန်စ’ ကဗျာသည် ဘီးကျိုးစတစ်ခုနှင့် ကြေမွနေသော ပန်းပွင့်တို့၏ သဲလွန်စကိုကြည့်ကာ အခြေအနေဆိုးနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော နှမဖြစ်သူကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေရှာသည့် အစ်ကိုတစ်ယောက်၏ သောကကို ရေးစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

“ချစ်စပ်နားမှု
ကောက်၍ရှသည်
ပိုးစ ဖဲကြိုး တစ်မြင်တည်း။ ။
မြက်ခင်းနားမှု

ကောက်၍ရသည်

ဘီးစ ဘီးကျိုးတို့ကိုတည်း။ ။

လမ်းမပေါ်မှ

ကောက်၍ရသည်

ကြေမှုပန်းပွင့်များကိုတည်း” (ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၊ ၂၀၁၅၊ ၁၆၇။)

ဟူ၍ နှမဖြစ်သူ၏ ပျက်စီးနေသည့် အသုံးအဆောင်များကိုကြည့်၍ တထင့်ထင့်နှင့် စိတ်သောက ရောက်နေ ရှာသော၊ ပူပန်စိုးရိမ်နေရှာသော အစ်ကိုတစ်ယောက်၏ဖြစ်အင်ကို ‘မှ၊ ရ၊ ခ’ ‘မှ၊ ရ၊ စ’ ‘မ၊ ရ၊ မွ’ ဟူ၍ အ၊ သံလတ်ကာရန်များဖြင့် ကဗျာ၏အဖွင့်သုံးပိုဒ်လုံးကို အသုံးပြုဖန်တီးကာ ပေါ်လွင်စေခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ အသံအရည်အသွေးတူသော သံလတ်များကို ‘ချုံစပ်၊ မြက်ခင်း၊ လမ်းမပေါ်’ စသည့် မတူညီသောနေရာများတွင်လည်းကောင်း၊ ‘ပိုးစ ဖဲကြိုး၊ ဘီးစ ဘီးကျိုး၊ ကြေမှုပန်းပွင့်’ စသည့် မတူညီသော အသုံးအဆောင်တွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုကာ ‘ကောက်၍ ရသည်’ ဟူသော အသံဆင်တူအဖွဲ့ကို ထပ်ခါထပ်ခါ အပြိုင်ဖွဲ့ထားသောကြောင့် အစ်ကို ဖြစ်သူ၏ သောကကို ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ဖော်ပြနေသကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး၊ ကဗျာ၏အရှိန်ကို အထွတ်အထိပ်သို့ရောက် အောင် အနာစသမြင့်၍ပေးထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။ အကြောင်းအရာ၊ ခံစားမှုကို အလင်းပေး ဖော်ကျူးနိုင်သော အသံအဖွဲ့ အစပ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

သို့ဖြစ်၍ နရီစည်းဝါးသည် ကဗျာဖော်ကျူးချက်တစ်ခုလုံး၊ ကဗျာအတွေးတစ်ခုလုံး၊ ကဗျာ အနက်၊ ကဗျာအရသာတစ်လုံးကို ပြုပြင်ဖန်တီးပေးထားသော ခံစားမှုပါသည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကဗျာတစ်ပုဒ်ကပေးသော ရသသည် စကားလုံးများကပေးသော ရသအပြင် နရီစည်းဝါးအဆောက်အအုံကပေးသော ရသများလည်း ပါဝင်နေပေသည်။ ကဗျာတွင် ပါသောနရီစည်းဝါးသည် နားကြားရုံသာမကဘဲ အသိစိတ်ကပါသုံးသပ်၍ ကဗျာအရသာကို ခံစားစေနိုင်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

မြည်သံစွဲ

စကားပြောရာတွင်ဖြစ်စေ၊ စာရေးရာတွင်ဖြစ်စေ လောကရှိ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့တို့၏ မြည်သံများကို ဘာသာစကားဖြင့် ပုံဖော်လေ့ရှိကြပါသည်။ နေ့စဉ်သုံးစကားမှအစ စာပေအရေးအဖွဲ့များအထိ မြည်သံစွဲစကားလုံးများကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုကြပါသည်။ မိုးသံ၊ လေသံ၊ ရေသံ စသည့်သဘာဝအသံများ၊ သတ္တဝါအမျိုးမျိုး၏အော်မြည်သံများ၊ လူတို့ဖန်တီးသည့်အသံများ စသည် တို့ကို တိုက်ရိုက်ပုံဖော်သောအသံများ ဖြစ်ပါသည်။ မြည်သံကို အစွဲပြုသည့်စကားလုံးဖြစ်၍ မြည်သံစွဲဟု ခေါ်ပါသည်။ မြည်သံစွဲကို ပါဠိဘာသာဖြင့် အနုကရဏသဒ္ဒါ (onomatopoeia) ဟု ခေါ်သည်။ အကြောင်းအရာနှင့်လိုက်ဖက်အောင် မြည်သံစွဲများကို ထည့်သွင်းဖွဲ့ဆိုထားသည့် စာများ သည် စာဖတ်သူကို အသံများကြားယောင်လာစေပြီး နှစ်သက်ဖွယ် ဖြစ်စေပါသည်။ စာ၏ အာနိသင်ကိုလည်း ပို၍ထက်မြက်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကဗျာစာဆိုတို့သည် မိမိတို့၏ ကဗျာ များတွင် အကြောင်းအရာနှင့် အံဝင်ခွင်ကျလည်းဖြစ်၊ အနက်အဓိပ္ပာယ်လည်း ပေါ်လွင်အောင် မြည်သံစွဲများကို ထည့်သွင်းဖွဲ့စပ်လေ့ရှိပါသည်။

ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၏ ‘အရိုင်းစပယ် မြေဝယ် ကြွေလွယ် လေနယ် လွင့်ရှာပေါ့’ ဟူသောကဗျာ သည် ကွယ်လွန်သူ ဆရာအောင်လင်းအား သင်သေသော်လည်း ကမ္ဘာ့မှတ်တိုင် ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့် တည်လျက်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုစပ်ဆိုထားသည့် ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ကဗျာတွင် -

“ဇာတ်သမဒြေကွက်၊ သုတ်စည်းသွက်ဖြင့်
 လက်မှအသက်သွင်း၊ ပတ်ချက်ခင်းကာ
 ဝါးနင်းမှန်ငြား၊ ခြေဖဝါးအောက်မှ
 ‘ဖြောက်’ ခနဲမြည်” (ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၊ ၂၀၁၅၊ ၃၀၂။)

ဟူသောအဖွဲ့သည် စာရေးဆရာအောင်လင်း ရေးခဲ့သည့် ဇာတ်သဘင်လောကကို အခြေခံထားသော ခြေဖဝါးတော်နုနုဇာတ်ကြောင်းကိုဖွဲ့သည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ဤဝတ္ထုဇာတ်လမ်းသည် ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံနှင့် ခေတ်ဆန်ခြင်းတို့အကြား မြန်မာအမျိုးသမီး၏ ရွေးချယ်မှုကို ရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုးရာဇာတ်သဘင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင် ဗုံသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ စိန်လင်းနှင့် ယင်းအဖွဲ့မှ ချောမောလှပပြီး ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ချင်နေသည့် ကချေသည် ခင်ဆုံတို့အကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားသည်။ ကကြီးစုံကို တတ်မြောက်လာသောအခါ ခင်ဆုံသည် ဇာတ်စည်းကိုဖောက်၍ ရိုးရာဇာတ်သဘင်ကို ကျောခိုင်းကာ ရုပ်ရှင်လောကသို့ ခြေစုံဝင်ခဲ့ပုံကို ခြေဖဝါးအောက်မှ ‘ဖြောက်’ ခနဲမြည် ဟူသော မြည်သံကို နိမိတ်ပုံပြု၍ တင်ပြထားသည်။ ထိုသို့ နိမိတ်ပုံကို မြည်သံဖြင့်တွဲစပ်ကာ သုံးနှုန်းထားသောကြောင့် စာဆို အလေးပေးတင်ပြလိုသော အကြောင်းအရာကို မြည်သံနှင့်အတူ မြင်ယောင်ကြားယောင်လာစေသည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် ရှေ့ဆက် ဖြစ်ပျက်မည့်အကြောင်းကို ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားလာအောင်၊ သိလိုစိတ်များ ဖြစ်လာအောင် မြည်သံဖြင့် ဆွဲဆောင်ထားသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ‘ဖြောက်’ ဟူသော သံလတ်(သက်အောင့်သံ)ဖြင့် မသာယာသည့် အခြေအနေသို့ ရုတ်တရက် ပြောင်းသွားပုံကို ပြထားသည်မှာ လိုက်ဖက်လှသည်။

ထိုသို့ မြည်သံစွဲများ စကားများကို သူ့နေရာနှင့်သူ အသုံးပြုထားသောကြောင့် မြည်သံများသည် စာဖတ်သူကို အသံကြားယောင်လာအောင် အကျိုးပြုနိုင်သည့်အတွက် အကျိုးအာနိသင်ရှိသော စကားသံများပင် ဖြစ်ပါသည်။

အာမေဇိုတ်

ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ဝမ်းသာခြင်း၊ အံ့ဩခြင်း စသည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားပြီး နှုတ်က ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသောအသံကို အာမေဇိုတ်ဟု ခေါ်သည်။ (မြန်မာအဘိဓာန်၊ ၁၉၉၀၊ ၁၉၂။)

အဓိပ္ပာယ်ဖော်၍မရသော အာမေဇိုတ် (exclamation) သံများရှိသကဲ့သို့ အဓိပ္ပာယ်ဖော်၍ ရသော အာမေဇိုတ်သံများလည်း ရှိပါသည်။ လူတို့သည် စကားပြောရာတွင် အာမေဇိုတ်များကို သုံးကာ ခံစားမှုအမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြလေ့ရှိကြပါသည်။ ထိုနည်းတူ စာပေရေးဖွဲ့ရာတွင် ခံစားမှုကို ဖော်ထုတ်ပြသော အာမေဇိုတ်စကားများ ပါတတ်ပါသည်။ အာမေဇိုတ်များတွင် ‘ဩ၊ ဩော်၊ အို၊ အိုး၊ အဲ၊ အင့်’ စသည့် ‘အ’ သံပါသော အာမေဇိုတ်များ တွေ့ရပါသည်။ သီးခြားလည်းသုံး သည်။ နောက်ကစကားနှင့်လည်း တွဲသုံးသည်။ ထို့အတူ ‘ဟ’ သံ ပါသော ‘ဟာ၊ ဟိုက်၊ ဟယ်’ စသည့် အာမေဇိုတ်များလည်း ရှိသည်။

ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၏ ကဗျာလက်ရာများတွင်လည်း အာမေဇိုတ်အသုံးများကို တွေ့ရတတ်ပါသည်။

‘စိတ္တပေန်းချီကား’ ကဗျာသည် (Modern Art) ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို မိန်းမပျိုလေး တစ်ဦးက နားမလည်နိုင်သောအသံဖြင့် ကြည့်ရှုပုံကို ဖွင့်ဆိုထားသော ကဗျာတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ကဗျာသည် -

“အို ... ချုံနွယ်သစ်ကိုင်း၊ မြက်ရိုင်းတောလား၊

မှန်တိုင်းပိုက်ဝေ၊ ဂယက်ကွေ့လား၊

လေမွေ့လွင့်ကြေ၊ သစ်ရွက်တွေလား၊

စီးရေနှင့်မျော၊ ဒိုက်သရောလား၊

ရှုပ်သောချည်မြင်၊ ယက္ကန်းစင်လား၊” (ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၊ ၁၉၅၉၊ ၁၈၂။)

ဟူ၍ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ထဲတွင် ပါဝင်သော ချုံနွယ်သစ်ကိုင်း၊ မြက်တောရိုင်း၊ သစ်ရွက်ကြေ၊ ဒီရေနှင့် ဒိုက်သရော၊ ယက္ကန်းစင် အစရှိသဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောပန်းချီကားတစ်ချပ်၏ ခန့်မှန်းတွေးတော၍ မလွယ်ကူသော စိတ္တဗေဒသဘော သီကုံးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစိတ္တဗေဒသဘော ပါဝင်သည့် ပန်းချီကားချပ်၏အဖြေကို ရှာဖွေနေသည့် မိန်းမပျိုလေး၏ အတွေးခံစားမှုကို ‘အို’ ဟူသော အာမေဇိုတ်သံဖြင့် အစပြုကာ ရေးဖွဲ့ထားသည်။ ထိုသို့ ရေးဖွဲ့ထားသောကြောင့် မော်ဒန်ပန်းချီ ကားကိုကြည့်၍ အဖြေထုတ်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရသည့် မိန်းမပျိုလေး၏ စိတ်ရှုပ်ထွေးစွာ ရေရွတ်သံသည် နားထဲတွင် ကြားယောင်လာစေပါသည်။

‘အသည်းလွှာ မီးပုံကလေး’ ကဗျာသည် သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတွင် မီးပုံးချိတ်ဆွဲ၍ ချစ်သူ အလာကို မျှော်နေသော မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ဖြစ်အင်ကို ရေးဖွဲ့ထားသည့် အလွမ်းကဗျာတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ လသာဆောင်တွင် ရောင်စုံမီးပုံးကလေးများကို ပုံစံအမျိုးမျိုးချိတ်ဆွဲရင်း ချစ်သူအလာကို စိတ်ကူးဖြင့်ပုံဖော် မှန်းဆနေစဉ်တွင် ရုတ်တရက်ဝေယမ်းတိုက်ခတ်လိုက်သည့် လေသရမ်းကြောင့် အသည်းပုံ မီးပုံးကလေး မီးလောင်ကျွမ်းရပုံကို -

“အလို ... ကြည့်စမ်း၊ လေသရမ်းကြောင့်
တောက်ကျွမ်းမီးပုံး၊ ဟုန်းဟုန်းထလောင်
လသာဆောင်တွင်” (ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၊ ၂၀၁၅၊ ၁၇၈။)

ဟူ၍ ရေးဖွဲ့ထားသည်။ ချစ်သူ၏ရုပ်သွင်ကို စိတ်ကူးပုံဖော်ကာ မျှော်နေစဉ် မီးပုံးကလေး ရုတ်တရက်မီးလောင်သည်ကို မြင်ရသောအခါ အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပုံကို ‘အလို’ ဟူသော အာမေဇိုတ်ဖြင့် ပုံဖော်ခဲ့သည်။ အတွေးရေလျှင်ကြောတွင် စီးမျောနေစဉ် ရုတ်တရက် မြင်လိုက် ရသောမြင်ကွင်းကြောင့် အထိတ်တလန့်ဖြစ်ရသော ခံစားမှုနှင့်လိုက်ဖက်သည့် အာမေဇိုတ် အသုံးပင် ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် စာပေလက်ရာများတွင် အာမေဇိုတ်သံများကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသဖြင့် အသံသည် အသက်ဝင်လာပြီး နားတွင်း၌ ကြားယောင်လာစေပါသည်။ ထို့ပြင် အာမေဇိုတ်များသည် စိတ်၏ခံစားမှု အခြေအနေကို ပို၍သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာအောင် ဖော်ကျူးနိုင်သဖြင့် စာ၏အာနိသင်ကို ထက်မြက်လာစေသည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ဤစာတမ်းသည် ဒေါင်းနွယ်ဆွေ၏ကဗျာများမှ အသံတွဲစပ်ရေးဖွဲ့ပုံများကို လေ့လာတင်ပြထားသော စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ ကဗျာတွင် အခြားစာပေပုံသဏ္ဍာန်များထက် အသံ၏အင်အားကို ပို၍ အသုံး ပြုရပါသည်။ ထိုသို့အသုံးပြုရာတွင် စာဆိုတို့သည် အသံများကို လိုအပ်သလိုတွဲစပ်၍ အဆင် အကွက်ဖော်ကာ အသံတန်ဆာဆင်မှုများ ပြုခဲ့ကြသည်။ ဒေါင်းနွယ်ဆွေသည် သူ၏ကဗျာများကို အသံတွဲစပ်ရေးဖွဲ့ရာတွင် အသံများကို အလျားလိုက်(ရှေ့နောက်)တွဲစပ်ကာ ဖန်တီးရေးဖွဲ့သကဲ့သို့ ဒေါင်လိုက်(ထက်အောက်) တွဲစပ်ကာ ဖန်တီးရေးဖွဲ့ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အလျားလိုက်

(ရှေ့နောက်)အတွဲအစပ်တွင် အသံတူများကို ကပ်လျက် ခွာလျက် တွဲစပ်ထားသည့် ဗျည်းတူသရတူ အတွဲအစပ်များ၊ တူညီမှုနှင့်ကွဲပြားမှုကို အဆင်ပြေတွဲစပ်ထားသည့် ဗျည်းတူသရကွဲ အတွဲအစပ်များ၊ အသံအရည်အသွေးချင်းတူရာတူရာကို တွဲစပ်ထားသော တက်ကျသံအတွဲအစပ်များ၊ ဗျည်းကွဲ၍ သရတူသော ကာရန်အတွဲအစပ်များ ပါဝင်သည်။ ဒေါင်လိုက်(ထက်အောက်)အတွဲအစပ်တွင် အသံ တစ်သံချင်းသာမက ကာရန်အစုလိုက် ကာရန်တူရေးဖွဲ့သော နဘောထပ်အဖွဲ့များ၊ အသံများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်နွယ်၍ ရေးဖွဲ့ထားသော အပြိုင်အဖွဲ့များ၊ အသံ၏ အမူအရာ၊ အသံစီးဆင်း မှုကို ဖော်ပြသော နရီစည်းဝါးအဖွဲ့များ ပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် အကြောင်းအရာကို လေးနက်ထင်ရှား ပေါ်လွင်စေသည့် မြည်သံစွဲ၊ အာမေဇိုတ်အဖွဲ့များဖြင့်လည်း တွဲစပ်ကာ ဖန်တီးထားကြောင်း တွေ့ရ သည်။ ထိုသို့တွဲစပ်ထားခြင်းကြောင့် စာဆို၏ ရင်တွင်းဆန္ဒ၊ ခံစားချက်၊ စာဆို အလေးပေး ဖော်ပြချင်သော မြင်ကွင်းသရုပ်၊ ခေတ်စနစ် စသည်တို့ကို ပို၍ ထင်ရှားပေါ်လွင်လာအောင်၊ ပို၍ ရသမြောက်အောင် ဖန်တီးပေးစွမ်းမှုရှိသည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ အကြောင်းအရာနှင့်ညီညွတ် လိုက်ဖက်မှုရှိသည့်တွဲစပ်မှုဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အသံအတွဲအစပ်ကြောင့် ကဗျာ သည် ရွတ်ဆိုရာတွင် အသံချိုသာပြေပြစ်မှုရှိပြီး နှုတ်တက်အာဂုံဆောင်နိုင်သကဲ့သို့၊ အသံ၏ ညှို့ချက်ဖြင့် ကဗျာအနက်၊ ကဗျာအသံ၊ ကဗျာအာဘော်ကို ထင်ရှားလာစေပြီး ကဗျာတစ်ပုဒ်၏ ရသအာနိသင်ကိုလည်း ပို၍ ထက်မြင်လာစေနိုင်သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။

နိဂုံး

ကဗျာတွင် အသံဖြင့်တန်ဆာဆင် အကွက်ဖော်ကာ တွဲစပ်ခြင်းသည် စာရေးအသား မပေါ်ပေါက်မီ ကတည်းကပင် ရှိနှင့်ပြီးသား ဖြစ်သည်။ ကဗျာရေးဖွဲ့သူတို့သည် ဘာသာစကား၏အာနိသင်ကို အသုံးပြုကာ အသံများကိုတွဲစပ်၍ ကဗျာ၏ အလှကွက်၊ ကောင်းကွက်များကို ဖန်တီးရေးဖွဲ့ခဲ့ ကြောင်းနှင့် ထိုအသံအတွဲအစပ်များကြောင့် ကဗျာအာနိသင် ပိုမိုထက်မြက်လာနိုင်ကြောင်း လေ့လာ ပြုထားခြင်းဖြစ်ရာ မြန်မာကဗျာလေ့လာမှုအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာကဗျာတွင် အသံများကို တွဲစပ်ဖန်တီးမှုသည် ထူးခြားသောအသံအာနိသင်ကို ပေးစွမ်းနိုင် ကြောင်းနှင့် မြန်မာစာပေအတွက် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ထွန်းမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။

ကျမ်းကိုးစာရင်း

မြန်မာဘာသာ

- ခင်မင်၊ မောင်(ခေဖြူ)။ (၂၀၁၀)။ စာပေသမုဒ္ဒရာ၌ လက်ပစ်ကူးခြင်း(ဒု-ကြိမ်)။ ရန်ကုန်၊ ရွှေဟင်္သာစာပေ။
- ခင်မင်၊ မောင်(ခေဖြူ)။ (၂၀၁၁)။ ရေးဟန်ပညာနိဒါန်း။ ရန်ကုန်၊ စိတ်ကူးချိုချိုအနုပညာ။
- ထွန်းရွှေ၊ ဦး(ခမ္ဘာစရိယ-)။ (၁၉၅၅)။ ကဗျာစွယ်စုံကျမ်းကြီး။ ရန်ကုန်၊ ပညာအလင်းပြ။
- ဒေါင်းနွယ်ဆွေ။ (၁၉၄၉၊ မေ)။ တံငါသည်သုံးဦး။ ကြေးမုံ၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၃၊ ၃၈။
- ဒေါင်းနွယ်ဆွေ။ (၁၉၅၉)။ ကဗျာပုလဲကုံး။ ရန်ကုန်၊ ရှုမဝစာအုပ်တိုက်။
- ဒေါင်းနွယ်ဆွေ။ (၁၉၈၃၊ စက်တင်ဘာ)။ ငယ်မူပြန်ကြာညီအနမ်း။ ရှုမဝမဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၃၇၊ အမှတ် ၄၃၆၊ ၅။
- ဒေါင်းနွယ်ဆွေ။ (၁၉၉၁၊ မတ်)။ အော်ပရေးရှင်းသီရေတာမှ ဆေးရုံသို့။ ကဗျာမဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၊ ၆၇။
- ဒေါင်းနွယ်ဆွေ။ (၁၉၉၆)။ ကမ်းသစ်သို့နှင့် အခြားကဗျာများ။ ရန်ကုန်၊ အေဂျက်စာပေအိမ်။
- ဒေါင်းနွယ်ဆွေ။ (၂၀၁၅)။ ကဗျာပေါင်းချုပ်။ ရန်ကုန်၊ စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ။
- မင်းသုဝဏ်။ (၁၉၆၅)။ ကဗျာရေးချင် စာစပ်သင်။ ရန်ကုန်၊ စာပေဗိမာန်။

မြန်မာစာအဖွဲ့။ (၁၉၉၉)။ ခရီးဆောင်အဘိဓာန်။ ရန်ကုန်၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန။

မြန်မာအဘိဓာန်။ (၁၉၉၀)။ ရန်ကုန်၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန။

သန်းဆွေ၊ ဒေါ်။ (၁၉၉၀)။ မြန်မာဘာသာစကား မြန်မာကျောက်စာစာတမ်းဆောင်းပါးများ။ ရန်ကုန်၊ တက္ကသိုလ်များ
ဘာသာပြန်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးဌာန။

သိန်းဟန်၊ ဦး။ (၂၀၁၀)။ မြန်မာစကားပြေ မြန်မာစာ မြန်မာမှု (ဒု-ကြိမ်)။ ရန်ကုန်၊ စိတ်ကူး ချိုချိုစာပေ။

အင်္ဂလိပ်ဘာသာ

Morner, Kathleen and Rausch, Ralph. (1988). *NTC's Dictionary of Literary Terms 111*. Inois, USA Publishing Group. Linooln wood.

နောက်ဆက်တွဲ

"A succession of sweetly melodious sounds. The term is applied to smoothly glowing Poetry or Prose" Kathleen Morner & Ralph Rausch, 1998, 71.